

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

XUFYONA IQTISODIYOTNI O'LCHASH, UNING MIQYOSLARI VA IQTISODIY TIZIMLAR TARAQQIYOTIDA XUFYONA IQTISODIYOTNING O'RNI

Qulmurodov Farid Abdurafiq o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Xufyona iqtisodiyot har bir mamlakatning iqtisodiy tizimida sezilarli o'rin tutadi va uning miqyosi turli faktorlar bilan belgilanadi. Ushbu iqtisodiy faoliyat ko'pincha davlat nazoratidan chetda bo'lib, soliq to'lashdan, mehnat qonunchiligi va boshqa tartib-qoidalardan qochish orqali amalga oshiriladi. Maqolada xufyona iqtisodiyotning o'lchash usullari, uning miqyosi va iqtisodiy tizimlar rivojidadagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, xufyona iqtisodiyotning jamiyat va iqtisodiyotga ta'siri, uning o'lchovlari, kelib chiqish sabablarini aniqlash va bunday faoliyatni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: xufyona iqtisodiyot, o'lchash usullari, iqtisodiy tizim, soliq to'lash, mehnat qonunchiligi, iqtisodiy barqarorlik, rasmiylashtirish, iqtisodiy tahlil, norasmiy sektor, iqtisodiy taraqqiyot.

Abstract: The shadow economy occupies a significant place in the economic systems of every country, with its scale determined by various factors. This economic activity often operates outside of government regulation, including the evasion of taxes, labor law violations, and avoiding other regulations. This article analyzes the measurement methods of the shadow economy, its scale, and its role in the development of economic systems. Additionally, the article discusses the impact of the shadow economy on society and the economy, the factors that contribute to its growth, and the measures needed to reduce such activities.

Keywords: shadow economy, measurement methods, economic system, tax evasion, labor law, economic stability, formalization, economic analysis, informal sector, economic development.

Аннотация: Теневая экономика занимает важное место в экономических системах каждой страны, и её масштаб определяется различными факторами. Эта экономическая деятельность часто происходит за пределами государственного контроля, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение трудового законодательства и уклонение от других регулировок. В статье анализируются методы измерения теневой экономики, её масштаб и роль в развитии экономических систем. Также рассматривается влияние

теневой экономики на общество и экономику, факторы, способствующие её росту, а также меры, которые необходимо принять для сокращения подобных явлений.

Ключевые слова: теневая экономика, методы измерения, экономическая система, уклонение от налогов, трудовое законодательство, экономическая стабильность, легализация, экономический анализ, неформальный сектор, экономическое развитие.

Xufyona iqtisodiyot har bir mamlakat iqtisodiyotining muhim, ammo ko‘pincha ko‘rinmas bo‘limini tashkil etadi. U nafaqat soliqdan qochish, balki mehnat qonunchiligi, ekologik va ijtimoiy normativlarga rioya etmaslik orqali amalga oshiriladi. Xufyona iqtisodiyotning o‘zi ko‘plab iqtisodiy jarayonlarga ta’sir ko‘rsatadi, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda uning o‘sishi iqtisodiy barqarorlikka tahdid soladi. Shu bilan birga, ushbu faoliyat turining o‘lchash masalasi muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Xufyona iqtisodiyotning miqyosi va uning iqtisodiy tizimlar rivojiga qanday ta’sir ko‘rsatishini o‘rganish, bu sohada samarali siyosatlarni ishlab chiqishda yordam beradi.

Xufyona iqtisodiyotning tarkibiy qismlarini aniqlash va uning miqyosini o‘lchashning dolzarbligi, ayniqsa, iqtisodiyotning rasmiy sektori bilan uyg‘unlashgan holda amalga oshiriladigan harakatlar uchun zarurdir. Xufyona iqtisodiyotning ko‘plab noxush oqibatlaridan biri – davlat byudjetining kamayishi va mehnat bozoridagi notenglikdir. Shuningdek, norasmiy iqtisodiy faoliyatning ijtimoiy barqarorlikka salbiy ta’sirini kamaytirish, uning miqyosini aniqlash va to‘g‘ri o‘lchovlar ishlab chiqish iqtisodiyotdagi barqaror o‘sishni ta’minlashga yordam beradi. [1]

Maqolaning asosiy maqsadi xufyona iqtisodiyotning tarkibi va miqyosi, uning iqtisodiy tizimlar rivojiga ta’siri va bunday faoliyatni kamaytirish bo‘yicha amalga oshiriladigan choralar tahlilini keltirishdan iboratdir. Bu sohadagi ilmiy tahlillar xufyona iqtisodiyotning o‘lchovlari va uning iqtisodiy tizimlarga ta’sirini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Xufyona iqtisodiyot, yoki norasmiy sektor, iqtisodiy faoliyatning rasmiy nazoratdan chetda bo‘lgan qismidir. Bu sektor davlat tomonidan taqdim etilgan mehnat qonunchiligi, soliq to‘lovlari va boshqa iqtisodiy normativlaridan qochish orqali amalga oshiriladi. Xufyona iqtisodiyotning tarkibi ko‘plab turlarga bo‘linadi: kichik bizneslar, ko‘cha savdosi, noqonuniy mehnat, aralash faoliyatlar va boshqalar. Xufyona iqtisodiy faoliyatni o‘lchash esa, umuman, juda murakkab jarayon hisoblanadi, chunki norasmiy sektorning o‘ziga xos xususiyatlari uning ko‘rinmasligiga olib keladi.

Birinchi navbatda, xufyona iqtisodiyotning miqyosini o‘lchashning turli usullari mavjud. Ular orasida statistik usullar, to‘g‘ridan-to‘g‘ri kuzatuv va anketalar

orqali olingan ma'lumotlar asosida hisoblashlar amalga oshiriladi. Statistikaning rasmiy ma'lumotlar bilan solishtirilishi, narxlar va ishlab chiqarish hajmlarini o'lchash orqali aniq natijalarga erishiladi. Xufyona iqtisodiyotning miqdorini aniqlashda soliq siyosati va mehnat bozorining ko'rsatkichlarini o'rganish ham muhim rol o'ynaydi.

Xufyona iqtisodiyotning rivojlanishiga olib keluvchi bir nechta asosiy omillar mavjud. Bular orasida yuqori soliq stavkalari, murakkab mehnat qonunchiligi, korrupsiya, siyosiy beqarorlik va yuridik tizimdagi nuqsonlar kabilar mavjud. Yuqori soliq stavkalari va noqulay soliq tizimi tadbirkorlarni rasmiy sektordan chetlashishga undaydi. Bu holat, ayniqsa, kichik va o'rta bizneslarda keng tarqalgan. Korrupsiya esa, davlat organlarining samarali ishlashiga to'siq bo'lib, xufyona iqtisodiyotning o'sishiga xizmat qiladi. Siyosiy beqarorlik va davlat siyosatidagi noaniqliklar ham xufyona iqtisodiyotning kengayishiga olib keladi. [2]

Bundan tashqari, iqtisodiy beqarorlik, ijtimoiy tengsizliklar va ishsizlik ham xufyona iqtisodiyotning kengayishiga olib keluvchi omillar sifatida ajralib turadi. Xufyona iqtisodiyotning sabablari, nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va siyosiy omillarning birlashuvi natijasida paydo bo'ladi. Bu jarayonlar jamiyatdagi mehnat bozorining norasmiylashishiga va yuridik tizimning zaiflashishiga olib keladi.

Xufyona iqtisodiyotning kengayishi va rivojlanishi iqtisodiy tizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eng avvalo, davlat byudjetiga tushayotgan daromadlarning kamayishi muhim oqibat hisoblanadi. Rasmiy sektorda soliq to'lovchilar soni kamayadi, bu esa davlatning moliyaviy holatini zaiflashtiradi. Shuningdek, mehnat bozorida noaniqliklar va ishchilarning ijtimoiy himoyasizligi ko'payadi. Bu esa, o'z navbatida, jamiyatda tengsizlikning kuchayishiga olib keladi.

Xufyona iqtisodiyotning boshqa salbiy oqibatlari orasida iqtisodiy tartibsizlik, mehnat qonunchiligiga rioya etmaslik, korrupsiya va tashkilotlararo samarali muvofiqlikning yo'qligi kabi omillar mavjud. Norasmiy sektorda ishlaydigan xodimlar, ko'pincha, ijtimoiy ta'minotdan chetda qoladilar va ularning huquqlari cheklangan bo'ladi. Bu esa mehnat bozorida raqobatni noto'g'ri shakllantiradi va iqtisodiy tizimga noxush ta'sir ko'rsatadi. [3]

Xufyona iqtisodiyotning salbiy oqibatlarini kamaytirish va uni rasmiylashtirish uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur. Soliq siyosatini optimallashtirish, mehnat qonunchiligini kuchaytirish va korrupsiyaga qarshi kurashish xufyona iqtisodiyotni kamaytirishga yordam beradi. Buning uchun rasmiy sektorning shaffofligini ta'minlash va norasmiy iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanadigan sub'ektlarga rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish zarur.

Shuningdek, xufyona iqtisodiyotni rasmiylashtirishda iqtisodiy tizimning to'g'ri tashkil etilishi, davlat va biznes o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonni amalga oshirishda, davlat tomonidan samarali

monitoring tizimi va mehnat bozorining samarali boshqaruvi zarur. Xufyona iqtisodiyotning qisqarishi va rasmiy sektorga o'tish jarayoni, nihoyat, iqtisodiy barqarorlikka olib keladi va davlatning moliyaviy imkoniyatlarini yaxshilaydi.

Shu bilan birga, xufyona iqtisodiyotning o'lchovlari va uning iqtisodiy tizimlarga ta'sirini aniq belgilash, davlat siyosatining samaradorligini oshirish uchun zarur. Bu jarayonlar orqali xufyona iqtisodiyotning oqibatlarini kamaytirish va iqtisodiy tizimning barqarorligini ta'minlash mumkin bo'ladi.

XULOSA

Xufyona iqtisodiyot har bir davlat uchun iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi jiddiy tahdidlardan biridir. Uning miqyosini o'lchash va tarkibiy qismlarini aniqlash, iqtisodiy tizimlarning samarali faoliyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Xufyona iqtisodiyotning kengayishi, nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va siyosiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bu jarayonlarning samarali kamaytirish va rasmiylashtirish uchun davlatlar tomonidan amalga oshiriladigan siyosatlar, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shunday qilib, xufyona iqtisodiyotni qisqartirish va rasmiylashtirishda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar nafaqat iqtisodiy, balki jamiyatda ijtimoiy tenglikni saqlashga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Schneider, F. (2011). The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We Know?. *International Handbook on the Economics of Corruption*. Edward Elgar Publishing.
2. Williams, C. C. (2004). The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries. *Routledge*.
3. Elgin, C., & Öztunali, O. (2012). Shadow economies around the world: Model-based estimates. *Department of Economics, Bogazici University*.
4. Johnson, S., Kaufmann, D., & Shleifer, A. (1997). The Unofficial Economy in Transition. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1997(2), 159-221.
5. Alvaredo, F., Atkinson, A. B., & Piketty, T. (2018). *The World Inequality Report 2018*. World Inequality Lab.